

LOI TYPE SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

(DRAFT DE RECOMMANDATIONS D'EXPERTS)

MAIL v.2.0

avril 2024

Pour suivre les mises à jour, veuillez scanner le code QR ci-dessous. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou des questions, veuillez nous contacter à modelailaw@outlook.com

AIGVERSE

L'équipe de rédaction

ZHOU Hui – Institut de recherche en droit de l'Académie des sciences sociales de Chine

ZHU Yue – Université Tongji

ZHU Lingfeng – Groupe Star Records Meizu

SHU Yu – Université de la police populaire de Chine

YAO Zhiwei – Université des finances et de l'économie du Guangdong

WANG Jun – Institut de recherche sur la conformité technologique du groupe média intégré de la finance du Sud

CHEN Tianhao – Université de Tsinghua

HE Bo – Centre de recherche en droit de l'Internet de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication

HONG Yanqing – Université de technologie de Beijing

FU Hongyu – Laboratoire clé du Ministère de l'Industrie et de l'Informatique pour la stratégie et la gestion de la légalité industrielle et informatique

WANG Wei – Université de Hong Kong

WANG Xiang – ISO/TC 154

LI Xueyao – Université Jiaotong de Shanghai

CAO Yanlin – Institut de recherche en information médicale de l'Académie des sciences médicales de Chine

WANG Lei – Université de technologie de Beijing

FENG Zixuan – Université du Sud-Ouest de politique et de droit

DI Xinsi – Université de Guangzhou

SUN Muyuan – Université de l'Académie des sciences sociales de Chine

ZHU Lingyun – Université de l'Académie des sciences sociales de Chine

JIN Xi'ai – Université de l'Académie des sciences sociales de Chine

La version française est traduite par CHEN Tianhao et relue par WANG Xiang et ZENG Wen. Cette traduction est fournie uniquement à des fins de référence ; la version originale en chinois prévaudra comme texte faisant autorité.

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1

Article 1 - Fondement juridique	1
Article 2 - Champ d'application	1
Article 3 - Principes de gouvernance	2
Article 4 - Principe de centrage sur l'humain	2
Article 5 - Principes de sécurité	2
Article 6 - Principes de transparence, d'ouverture et d'explicabilité	2
Article 7 - Principe de responsabilité	3
Article 8 - Principe d'équité et d'égalité	3
Article 9 - Principes de durabilité environnementale	3
Article 10 - Principe de promotion du développement et de l'innovation	3
Article 11 - Coopération internationale	4
Article 12 - Autorité de régulation	4
Article 13 - Gouvernance collaborative	5
Article 14 - Légalité et légitimité	5

CHAPITRE II : SOUTIEN ET PROMOTION DE L'IA 7

Article 15 - Plan de développement de l'IA	7
Article 16 - Infrastructure de puissance de calcul	8
Article 17 - Innovation des algorithmes et des modèles de base	8
Article 18 - Approvisionnement des facteurs de production de données	9
Article 19 - Développement industriel et innovation dans l'application	9
Article 20 - Formation de professionnels qualifiés	10
Article 21 - Soutien financier	10

Article 22	- Avantages fiscaux sous forme de crédits d'impôt	11
Article 23	- Essai pilote préalable des organes gouvernementaux	11
Article 24	- Zone spéciale pour l'IA et législation autorisée	12

CHAPITRE III: SYSTÈMES DE GESTION DE L'IA14

Article 25	- Système de gestion par catégorie	14
Article 26	- Régime de gestion de la liste négative	15
Article 27	- Conditions de l'autorisation pour la liste négative	15
Article 28	- Demande d'autorisation pour la liste négative	16
Article 29	- Approbation de l'autorisation pour la liste négative	16
Article 30	- Nouvelle demande d'autorisation pour la liste négative	17
Article 31	- Publication de la licence	18
Article 32	- Mécanisme de plainte, dénonciation et clarification	18
Article 33	- Autres autorisations et enregistrements	18

CHAPITRE IV: OBLIGATIONS DES DÉVELOPPEURS ET FOURNISSEURS D'IA 20

Section 1 :Dispositions Générales	21
Article 34	- Obligations en matière de sécurité	21
Article 35	- Obligations de gestion des vulnérabilités de sécurité	21
Article 36	- Obligations d'audit	22
Article 37	- Obligations de remédiation et de notification	22
Article 38	- Obligations de transparence et de divulgation publique	23
Article 39	- Obligations en matière d'explicabilité	24
Article 40	- Obligations d'équité	25
Article 41	- Gestion des risques	25
Article 42	- Obligations d'examen éthique de l'IA	26
Article 43	- Obligations des organes gouvernementaux en matière de fourniture et de développement	26
Article 44	- Représentant autorisé	27
Section 2: Obligations des développeurs d'IA	28
Article 45	- Obligations renforcées des développeurs d'IA figurant sur la liste négative	28
Article 46	- Obligations spéciales des développeurs de modèles de base	28

Section 3: Obligations des fournisseurs d'IA	30
Article 47 – Obligations d'enregistrement	30
Article 48 – Procédure d'enregistrement	30
Article 49 – Système de gestion	31
Article 50 – Mécanisme de cessation	31
Article 51 – Annulation de la licence	32
Article 52 – Obligations supplémentaires des fournisseurs d'IA figurant sur la liste négative	32
Article 53 – Obligations des opérateurs de plateforme	33

CHAPITRE V: MÉCANISME DE GOUVERNANCE INTÉGRÉE DE L'IA

34

Article 54 – Responsabilités de l'autorité nationale de régulation de l'IA	34
Article 55 – Comité national d'éthique de l'IA	35
Article 56 – Système d'examen de sécurité	36
Article 57 – Délai de la procédure préalable	36
Article 58 – Entretien	37
Article 59 – Régulation innovante	37
Article 60 – Expérimentation de régulation	38
Article 61 – Responsable au sein des organes gouvernementaux	38
Article 62 – Mécanisme d'application de la loi	39
Article 63 – Gouvernance technologique	39
Article 64 – Contre-mesures à l'étranger	39
Article 65 – Mesures de réciprocité	40

CHAPITRE VI: RESPONSABILITÉ LÉGALE

41

Article 66 – Responsabilité générale pour violation de la loi	41
Article 67 – Révocation de la licence de la liste négative	42
Article 68 – Modalités discrétionnaires des amendes administratives	42
Article 69 – Responsabilité pour non-conformité à l'enregistrement	43
Article 70 – Responsabilité civile pour atteinte aux droits	44
Article 71 – Exonération de responsabilité légale pour l'IA en open source	45
Article 72 – Recours juridique	45
Article 73 – Action en justice d'intérêt public	46

Article 74 - Liaison entre les sanctions de gestion de l'ordre public et la responsabilité pénale	46
Article 75 - Non-poursuite en cas de conformité	46
Article 76 - Responsabilité des organes gouvernementaux défailants	47

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 48

Article 77 - IA militaire	48
Article 78 - Définitions	48
Article 79 - Date d'entrée en vigueur	50
Article 80 - Système de liste négative publiée	50

TITRE I:

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – FONDEMENT JURIDIQUE

Dans le but de promouvoir le développement de l'intelligence artificielle (l'IA) , de réglementer les activités de recherche, de développement, de fourniture et d'utilisation de l'IA, de sauvegarder la souveraineté nationale, le développement et les intérêts sécuritaires, de protéger les droits légitimes des individus et des organisations, la présente loi est établie en vertu de la Constitution.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA, ainsi qu'à leur régulation, menées sur le territoire de la République populaire de Chine.

Les activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA menées à l'étranger, qui ont un impact ou pourraient avoir un impact sur la sécurité nationale, l'intérêt public ou les droits légitimes des individus ou des organisations en République populaire de Chine, sont également soumises aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 3 - PRINCIPES DE GOUVERNANCE

L'État doit coordonner le développement et la sécurité, doit promouvoir l'innovation tout en respectant la gouvernance légale, et doit mettre en œuvre une régulation inclusive et prudente.

ARTICLE 4 - PRINCIPE DE CENTRAGE SUR L'HUMAIN

Les activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA doivent être centrées sur l'humain, en faveur du bien-être, garantissant que l'humanité puisse toujours superviser et contrôler l' IA, avec pour objectif ultime de promouvoir le bien-être humain.

ARTICLE 5 - PRINCIPES DE SÉCURITÉ

Dans le cadre des activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA, des mesures nécessaires doivent être prises pour garantir la sécurité de l' IA développée, fournie et utilisée, ainsi que des données du réseau associées.

ARTICLE 6 - PRINCIPES DE TRANSPARENCE, D'OUVERTURE ET D'EXPLICABILITÉ

Les activités de fourniture d'IA doivent suivre le principe de transparence en annotant de manière appropriée l' IA fournie.

Les activités de recherche et de fourniture d'IA doivent suivre les principes de transparence et d'interprétabilité, en prenant les mesures nécessaires pour expliquer les objectifs, les principes et les effets de l' IA développée ou fournie.

ARTICLE 7 - PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ

Les entités impliquées dans la recherche, le développement, la fourniture et l'utilisation de l' IA doivent être responsables respectivement de leurs activités de recherche, de développement, de fourniture et d'utilisation.

ARTICLE 8 - PRINCIPE D'ÉQUITÉ ET D'ÉGALITÉ

Les activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA doivent suivre le principe d'équité et prendre des mesures efficaces pour éviter des traitements discriminatoires injustifiés envers les individus et les organisations.

Les activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA doivent prendre pleinement en compte les besoins des groupes spéciaux tels que les mineurs, les personnes âgées, les personnes handicapées, etc.

ARTICLE 9 - PRINCIPES DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

L'État encourage l'application de technologies économes en énergie dans les activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA, favorisant ainsi la construction d'une civilisation numérique écologique et intelligente.

ARTICLE 10 - PRINCIPE DE PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION

L'État soutient le développement des infrastructures en IA, encourage l'ouverture et le partage des ressources publiques telles que la puissance de calcul, les données publiques et autres ressources connexes. Il encourage les particuliers et les organisations à ouvrir et partager légalement la puissance de calcul, les données et autres ressources connexes.

L'État encourage la recherche et l'application de l' IA, protège légalement la propriété

intellectuelle dans le domaine de l'IA, et établit un régime légal de licences statutaires et d'utilisation raisonnable adapté au développement de l' IA, et soutient les activités de recherche scientifique et de création culturelle utilisant les produits générés par l'IA. L' autorité nationale de la propriété intellectuelle élabore, conformément à la loi, des règles complémentaires pour le régime légal de licences statutaires et d' utilisation raisonnable d' IA, en se basant sur les principes d'équité et de justice, pour préciser la protection des droits et le mécanisme de distribution des revenus des produits générés par l'IA.

ARTICLE 11 - COOPÉRATION INTERNATIONALE

L'État engage activement des échanges et des collaborations internationaux dans le domaine de l' IA, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles et normes internationales liées à l' IA, et favorise la création d'un cadre international de gouvernance de l' IA largement consensuel.

L'État perfectionne les systèmes d'importation de talents, de coopération technologique et d'échanges internationaux dans le domaine de l' IA.

ARTICLE 12 - AUTORITÉ DE RÉGULATION

Le Bureau national de l'IA est, placé sous la direction de l'organe central de leadership de l'IA, l'autorité nationale de régulation de l'IA, chargée de la gestion et du développement de l'IA. Les autres départements pertinents et les départements militaires concernés coopèrent étroitement conformément à cette loi et aux lois et réglementations pertinentes, renforcent la coordination et accomplissent légalement les tâches connexes.

Les provinces, les régions autonomes, les municipalités directement administrées par

le gouvernement central, les villes où se trouvent les gouvernements des provinces et des régions autonomes, les villes où se trouvent les zones économiques spéciales et d'autres grandes villes approuvées par le Conseil des Affaires d'État en tant qu'autorités de régulation de l'IA et d'autres départements connexes, conformément aux dispositions pertinentes de l'État, sont responsables du développement et de la gestion de l'IA dans leur propre juridiction.

ARTICLE 13 - GOUVERNANCE COLLABORATIVE

L'État doit établir et perfectionner un mécanisme de gouvernance de l'IA qui implique la gestion gouvernementale, la responsabilité des entreprises, l'autonomie sectorielle, la surveillance sociale et l'autorégulation des utilisateurs. Cela vise à encourager la collaboration entre divers acteurs pour une gouvernance collective.

ARTICLE 14 - LÉGALITÉ ET LÉGITIMITÉ

Les activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l'IA doivent se conformer aux lois et règlements, respecter les normes morales et éthiques de la société, et respecter les dispositions suivantes

- a. Adhérer aux valeurs fondamentales du socialisme, il est interdit de générer du contenu qui incite à renverser le pouvoir politique national, à renverser le système socialiste, à nuire à la sécurité et aux intérêts nationaux, à porter atteinte à l'image nationale, à inciter à la séparation du pays, à perturber l'unité nationale et la stabilité sociale, à promouvoir le terrorisme, l'extrémisme, la haine ethnique, et la discrimination ethnique, ainsi que la diffusion de contenus faux et nuisibles, conformément aux interdictions énoncées par les lois et règlements ;*
- b. Respecter les droits de propriété intellectuelle et les normes commerciales, préserver les secrets commerciaux, et il est interdit d'exploiter les avantages*

tels que les algorithmes, les données et les plates-formes pour mener des pratiques monopolistiques et des comportements de concurrence déloyale ;

c. Protéger les droits et intérêts des consommateurs et des travailleurs conformément à la loi, respecter les droits légitimes d'autrui, et il est interdit de porter atteinte à la santé mentale et physique d'autrui, de violer les droits d'image, de réputation, d'honneur, de vie privée et de protection des données personnelles d'autrui ;

CHAPITRE II :

SOUTIEN ET

PROMOTION DE

L'IA

ARTICLE 15 - PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L'IA

L'État perfectionne et met en œuvre le plan de développement de l'IA de nouvelle génération, promouvant simultanément la recherche et le développement de l'IA, l'application des produits et la croissance de l'industrie, fournissant un soutien global au développement scientifique et technologique, à l'économie, à la société, et à la sécurité nationale.

Les gouvernements provinciaux et supérieurs doivent intégrer le développement de l'IA dans les plans de développement économique et social de leur niveau respectif, et élaborer des plans de développement de l'IA selon les besoins.

ARTICLE 16 - INFRASTRUCTURE DE PUISSANCE DE CALCUL

L'Etat doit établir un système d'approvisionnement en ressources de calcul public pour l'IA, favoriser la construction et l'utilisation de plateformes de ressources de calcul public, renforcer la coordination scientifique de la puissance de calcul, et fournir un soutien en ressources de calcul public pour le développement technologique et industriel de l'IA.

Il encourage et soutient les établissements d'enseignement supérieur, les institutions de recherche, les entreprises et autres organisations à construire des infrastructures de puissance de calcul pour l'IA, à mener des transactions marchandes de ressources de calcul, à guider les différents secteurs dans une utilisation rationnelle et ordonnée des ressources de calcul, et à améliorer l'efficacité d'utilisation des infrastructures de puissance de calcul.

ARTICLE 17 - INNOVATION DES ALGORITHMES ET DES MODÈLES DE BASE

L'État soutient l'innovation dans les algorithmes d'IA, encourage la construction et l'exploitation de plateformes de développement open source, de communautés open source, et de projets open source. Il encourage également la création de fondations open source dédiées à l'IA et promeut l'utilisation sécurisée et conforme des projets de logiciels open source.

L'État établit un système de traitement des informations personnelles adapté au développement des modèles de base. Dans le processus d'entraînement des données des modèles de base, si des techniques de désidentification certifiées conformes aux normes nationales sont utilisées pour traiter les données personnelles, l'opérateur de

traitement d'informations personnelles peut être exempté des obligations liées au traitement des informations personnelles.

L'État renforce la protection légale des modèles de base, encourage l'innovation, le développement et la promotion de l'application des modèles de base.

ARTICLE 18 - APPROVISIONNEMENT DES FACTEURS D E PRODUCTION DE DONNÉES

L'État soutient la construction de bases de données générales et de bases de données thématiques dans le domaine de l'IA, encourage l'agrégation efficace des ressources de données et leur utilisation partagée, élargit la portée de l'approvisionnement en données publiques pour les applications d'IA, met en œuvre de manière complète et déploie la construction du système national de centres de données intégrés, optimise l'infrastructure des centres de données et favorise le développement de grappes de centres de données, établissant un système de réglementation pour l'utilisation raisonnable des données d'entraînement en IA, assurant ainsi l'approvisionnement des facteurs de production de données dans le domaine de l'IA.

Il est encouragé de guider les acteurs pertinents à entreprendre des recherches et développements collaboratifs en matière de technologie du big data et d'IA, de soutenir l'intégration profonde des données et des connaissances sectorielles par les acteurs pertinents, et de développer des produits de données pour répondre aux besoins en matière de conception d'algorithmes, de formation de modèles, de vérification de produits, d'application de scénarios, etc.

ARTICLE 19 - DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET INNOV ATION DANS L'APPLICATION

L'État doit accélérer la transformation et l'application des technologies clés de l'IA,

encourager l'intégration technologique et l'innovation des modèles commerciaux, promouvoir l'innovation des produits d'IA dans les domaines clés, cultiver activement de nouvelles formes émergentes d'IA, et créer des pôles industriels d'IA compétitifs sur la scène internationale.

L'État encourage l'intégration et l'innovation de l'IA dans divers secteurs, initier des démonstrations pilotes d'application de l'IA dans des secteurs et domaines clés, promouvoir l'application à grande échelle de l'IA, et soutenir la diffusion des nouvelles technologies, produits, services et modèles d'IA.

ARTICLE 20 - FORMATION DE PROFESSIONNELS QUALIFIÉS

L'État soutient les établissements d'enseignement supérieur dans l'amélioration de la structure disciplinaire dans le domaine de l'IA et des mécanismes de formation des talents.

Les établissements d'enseignement supérieur, les instituts de recherche et les entreprises sont encouragés à mener des recherches fondamentales sur les problèmes scientifiques de pointe majeurs dans le domaine de l'IA et à effectuer des travaux de R&D sur les technologies clés génériques, tout en assumant des missions majeures en matière d'innovation scientifique et technologique et industrielle.

L'État soutient la mise en place de mécanismes novateurs de gestion de projets, d'évaluation des talents innovants, et d'incitation à la transformation des réalisations scientifiques et technologiques, favorables à la promotion du développement de l'IA.

ARTICLE 21 - SOUTIEN FINANCIER

Le trésor public central doit créer une rubrique budgétaire dédiée à l'IA dans les budgets des unités administratives actuelles et allouer des fonds spéciaux pour le

développement de l'IA

Les gouvernements locaux de niveau préfectoral et supérieur doivent, en fonction de la situation réelle, allouer des fonds spéciaux pour le développement de l'IA dans leur budget respectif.

L'État encourage les gouvernements populaires à tous les niveaux et les entreprises et institutions étatiques à acquérir des produits et services en IA open source qui respectent les normes nationales.

ARTICLE 22 - AVANTAGES FISCAUX SOUS FORME DE CRÉDITS D'IMPÔT

Les investissements des développeurs et fournisseurs d'IA dans la recherche et l'acquisition d'équipements spécialisés utilisés pour la gouvernance de la sécurité peuvent bénéficier d'une déduction fiscale équivalente à au moins 30% du montant investi.

Le Conseil des affaires d'État met en place des mesures fiscales préférentielles spécifiques pour la recherche et le développement en IA open source.

ARTICLE 23 - ESSAI PILOTE PRÉALABLE DES ORGANES GOUVERNEMENTAUX

Encourager les organismes gouvernementaux, les institutions publiques, les entreprises d'État et d'autres organisations légalement responsables de la gestion des affaires publiques à mener, conformément à la loi, des essais pilotes d'application de la technologie d'IA dans les domaines des services administratifs et de la gestion publique. Ils sont encouragés à privilégier l'achat et l'utilisation de produits et services d'IA sûrs et fiables.

ARTICLE 24 - ZONE SPÉCIALE POUR L'IA ET LÉGISLATION AUTORISÉE

L'Etat établira des zones spéciales pour l'IA dans les régions éligibles, favorisant l'innovation et le développement préalables dans le domaine de l'IA, encourageant l'intégration de l'industrie, de l'éducation, de la recherche et de l'application de l'IA, et créant un écosystème favorable au développement de l'IA.

Les assemblées populaires municipales et leurs comités permanents dans la zone spéciale pour l'IA peuvent, conformément à la présente loi, élaborer des réglementations sur les activités de recherche, de développement, de fourniture et d'utilisation de l'IA, en tenant compte des besoins pratiques de l'innovation et du développement de l'IA dans la zone spéciale. Ces réglementations doivent respecter la Constitution, les principes fondamentaux des lois et des règlements administratifs, et être mises en œuvre dans la zone spéciale pour l'IA.

Les réglementations de la zone spéciale pour l'IA peuvent déroger aux lois, aux règlements administratifs et aux règlements locaux conformément à l'autorisation accordée.

Les réglementations de la zone spéciale pour l'IA doivent être soumises à l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et être enregistrées auprès du Conseil des affaires d'État. En cas de dérogation aux dispositions de la loi, des règlements administratifs ou des règlements ministériels, les raisons et circonstances de la dérogation doivent être expliquées.

CHAPITRE III:

SYSTÈMES DE

GESTION DE L'IA

ARTICLE 25 - SYSTÈME DE GESTION PAR CATÉGORIE

L'État établit un système de liste négative pour l'IA, mettant en place une gestion par licence pour les produits et services figurant sur la liste négative, et une gestion d'enregistrement pour les produits et services en dehors de la liste négative lorsqu'il est nécessaire.

L'autorité nationale de régulation de l'IA, en fonction de l'importance de l'IA dans le développement économique et social, ainsi que de la gravité des dommages potentiels causés à la sécurité nationale, à l'intérêt public, à la stabilité sociale, à la protection de l'environnement, aux droits légitimes des individus et des organisations, et à l'ordre économique en cas d'attaque, de manipulation, de destruction, de collecte ou d'utilisation illégale, élabore et met régulièrement à jour la liste négative des produits

et services d'IA.

ARTICLE 26 - RÉGIME DE GESTION DE LA LISTE NÉGATIVE

Avant d'engager des activités de recherche et de développement ainsi que de fourniture de produits et services figurant sur la liste négative de l'IA, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation administrative de l'autorité nationale de régulation de l'IA.

Il est interdit de mener des activités de recherche et de développement ou de fourniture d'IA figurant sur la liste négative sans autorisation ou en dehors des limites autorisées.

ARTICLE 27 - CONDITIONS DE L'AUTORISATION POUR LA LISTE NÉGATIVE

Pour demander une autorisation de recherche et de développement ainsi que de fourniture d'IA figurant sur la liste négative, les conditions suivantes doivent être remplies:

- 1. personne morale établie légalement dans la République populaire de Chine;*
- 2. Le principal responsable est un citoyen chinois ;*
- 3. Avoir des professionnels à temps plein dotés de connaissances spécialisées en assurance qualité, sécurité, supervision humaine et gestion conforme aux risques ;*
- 4. Avoir un système de gestion de la qualité de l'IA, un système de gestion de la sécurité des données réseau, et un système d'examen éthique technologique solides ;*
- 5. Disposer de mesures de garantie technologique de l'IA sécurisées et maîtrisables ;*

6. *Posséder un mécanisme d'intervention d'urgence adapté aux risques de l'IA ;*
7. *Disposer d'installations, d'infrastructures et de fonds adaptés à la recherche et au développement ainsi qu'à la fourniture d'IA ;*
8. *Se conformer aux autres dispositions des lois et règlements.*

ARTICLE 28 - DEMANDE D'AUTORISATION POUR LA LISTE NÉGATIVE

Les développeurs et fournisseurs d'IA qui souhaitent demander une autorisation de recherche et de développement ainsi que de fourniture de produits figurant sur la liste négative doivent soumettre les documents suivants

1. *Une déclaration de candidature ;*
2. *Des preuves de la qualification juridique, des installations, des fonds, etc. ;*
3. *Des preuves que le principal responsable est un citoyen chinois ;*
4. *Les qualifications des professionnels à temps plein en charge de l'assurance qualité, de la sécurité, de la supervision humaine et de la gestion conforme aux risques ;*
5. *Les informations sur le système de gestion de la qualité de l'IA, le système de gestion de la sécurité des données réseau, le système d'examen éthique technologique et le système de gestion des risques, ainsi que la mise en œuvre de ces systèmes ;*
6. *Un rapport d'évaluation de sécurité de l'IA ;*
7. *Tous autre document requis par les lois et règlements.*

ARTICLE 29 - APPROBATION DE L'AUTORISATION POUR LA LISTE NÉGATIVE

L'autorité nationale de régulation de l'IA, après avoir reçu une demande d'autorisation de recherche et de développement ainsi que de fourniture de produits figurant sur la

liste négative, effectue un examen préliminaire dans un délai de 10 jours ouvrables.

Suite à cet examen préliminaire, si l'organe de supervision constate que les documents soumis par les développeurs et fournisseurs d'IA ne sont pas conformes aux exigences, il peut demander des compléments ou des corrections. En l'absence de raison valable pour ne pas fournir ces compléments ou corrections, la demande est considérée comme retirée.

Si les documents de l'examen préliminaire sont complets, l'organe de supervision de l'IA au niveau national doit terminer l'examen dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, et prendre une décision d'approbation ou de refus. En cas d'approbation, une licence de recherche et de développement en IA est délivrée au demandeur ; en cas de refus, le demandeur doit être informé par écrit des raisons.

À l'expiration du délai sans décision, sur l'approbation du responsable de l'autorité nationale de régulation de l'IA, une prolongation de dix jours peut être accordée, et les raisons de cette prolongation doivent être communiquées au demandeur.

ARTICLE 30 - NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION POUR LA LISTE NÉGATIVE

Le certificat d'autorisation de recherche et de développement en IA figurant sur la liste négative doit spécifier la durée et la portée de l'autorisation d'utilisation.

En cas de dépassement de la portée de l'autorisation, de modification technologique, de changement de scénario d'utilisation, d'ajustement de la population d'utilisateurs, ou de tout autre facteur entraînant un changement dans les risques liés à l'IA, les développeurs et fournisseurs d'IA figurant sur la liste négative doivent présenter une nouvelle demande d'autorisation de recherche et de développement ou de fourniture.

Dans les six mois précédant l'expiration de la durée de l'autorisation d'utilisation, les développeurs et fournisseurs d'IA figurant sur la liste négative peuvent demander une mise à jour de l'autorisation de recherche et de développement ou de fourniture.

Si les développeurs et fournisseurs d'IA figurant sur la liste négative cessent de développer ou de fournir l'IA visée par l'autorisation, ils doivent demander la résiliation de leur licence de développement ou de fourniture à l'autorité nationale de régulation de l'IA dans les trois mois suivant la date de cessation.

ARTICLE 31 - PUBLICATION DE LA LICENCE

Les développeurs et fournisseurs d'IA figurant sur la liste négative doivent indiquer le numéro de licence de manière visible sur les produits et services d'IA qu'ils fournissent.

ARTICLE 32 - MÉCANISME DE PLAINTE, DÉNONCIATION ET CLARIFICATION

Les individus et les organisations qui découvrent des activités illégales liées au développement et à la fourniture d'IA figurant sur la liste négative ont le droit de déposer une plainte ou un signalement auprès de l'autorité nationale de régulation de l'IA, qui doit vérifier et traiter la situation promptement.

Les individus et les organisations ayant des doutes sur les activités de développement et de fourniture d'IA figurant sur la liste négative ont le droit de demander des explications à l'autorité nationale de régulation de l'IA, qui doit répondre et traiter la situation de manière opportune.

ARTICLE 33 - AUTRES AUTORISATIONS ET ENREGISTREMENTS

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'utilisation de l'IA

nécessite une autorisation ou enregistrement administratif, les fournisseurs et utilisateurs d'IA doivent obtenir cette autorisation ou ce enregistrement conformément à la loi.

CHAPITRE IV:
OBLIGATIONS DES
DÉVELOPPEURS
ET FOURNISSEURS
D'IA

SECTION 1 :DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 34 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent effectuer une évaluation de sécurité avant de mettre en service ou de lancer sur le marché l'IA, afin de prévenir les risques de sécurité et de garantir un fonctionnement sûr et robuste tout au long du cycle de vie de l'IA, conforme aux objectifs attendus. Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent conserver le rapport d'évaluation de sécurité pendant une période d'au moins cinq ans.

Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent publier en temps opportun les meilleures pratiques en matière de sécurité, afin de guider les utilisateurs dans une utilisation sécurisée et correcte de l'IA.

Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent, conformément aux exigences de la présente loi en matière d'enregistrement et de documentation technique, garantir la traçabilité, de manière à pouvoir retracer et localiser rapidement et précisément les problèmes en cas d'incident, assurant ainsi la sécurité de l'IA.

ARTICLE 35 - OBLIGATIONS DE GESTION DES VULNÉRABILITÉS DE SÉCURITÉ

Les organisations et individus concernés sont encouragés à signaler aux développeurs et fournisseurs d'IA les vulnérabilités de sécurité présentes dans leurs produits et services.

Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent remplir leurs obligations de gestion des vulnérabilités de sécurité conformément aux réglementations pertinentes, garantissant que les vulnérabilités de sécurité soient rapidement corrigées et publiées de manière

appropriée, et fournissant des directives pour aider les utilisateurs à prendre des mesures préventives.

ARTICLE 36 – OBLIGATIONS D'AUDIT

Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent se conformer aux réglementations nationales pertinentes et aux exigences de l'autorité nationale de régulation de l'IA en effectuant des audits. Ils doivent vérifier la conformité des données d'entrée, des modèles algorithmiques, des données de sortie, etc., et examiner et évaluer si les activités liées aux produits et services d'IA respectent les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 37 – OBLIGATIONS DE REMÉDIATION ET DE NOTIFICATION

Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent renforcer la surveillance des risques et prendre immédiatement des mesures correctives lorsqu'ils découvrent des défauts de sécurité, des vulnérabilités ou d'autres risques.

Lorsqu'un développeur d'IA découvre un incident de sécurité lié à l'IA qu'il a développée, il doit prendre immédiatement des mesures correctives et informer le fournisseur d'IA. Le fournisseur d'IA doit ensuite remplir ses obligations de notification conformément au paragraphe trois du présent article. Lorsque le fournisseur d'IA découvre un incident de sécurité lié à l'IA fournie, il doit prendre immédiatement des mesures correctives, remplir ses obligations de notification conformément au paragraphe trois du présent article, et informer rapidement le développeur d'IA.

Le fournisseur d'IA doit prendre immédiatement des mesures correctives, informer les utilisateurs conformément aux réglementations nationales pertinentes et signaler à

l'organe de supervision les éléments suivants :

- a. Le processus de l'incident de sécurité et sa portée d'impact ;*
- b. Les mesures correctives prises par le fournisseur d'IA et les mesures que les utilisateurs peuvent prendre pour atténuer les dommages ;*
- c. Les coordonnées du fournisseur d'IA.*

Si les mesures prises par le fournisseur d'IA peuvent efficacement éviter des dommages substantiels aux utilisateurs, la notification aux utilisateurs peut ne pas être requise. Cependant, si l'autorité nationale de régulation de l'IA estime qu'il pourrait y avoir un préjudice, il peut exiger la notification des utilisateurs concernés.

Lorsqu'un développeur d'IA découvre un incident de sécurité ou reçoit une notification du fournisseur, il doit procéder immédiatement à une évaluation. Si l'évaluation révèle des problèmes de risque au stade de développement, le développeur doit immédiatement informer les autres fournisseurs d'IA, suspendre ou retirer les produits ou services d'IA concernés jusqu'à la résolution du problème. Les autres fournisseurs d'IA informés doivent prendre immédiatement des mesures correctives pour gérer les risques liés aux produits ou services.

ARTICLE 38 - OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DE DIVULGATION PUBLIQUE

Les fournisseurs d'IA qui fournissent des services d'IA interactifs avec des personnes naturelles doivent informer de manière concise, claire et facilement compréhensible les personnes naturelles avec lesquelles l'IA interagit avant leur utilisation, à moins que les personnes ne puissent déduire cette interaction du contexte d'utilisation.

Les fournisseurs d'IA fournissant des services de synthèse profonde doivent également, conformément aux réglementations nationales pertinentes, étiqueter de

manière adéquate le contenu synthétisé et informer le public de la nature de la synthèse profonde.

Avant l'utilisation de l'IA, les fournisseurs d'IA doivent informer les utilisateurs des informations suivantes de manière appropriée :

- a. Les principes de base, les objectifs et les principaux mécanismes de fonctionnement des produits ou services ;*
- b. Les informations de licence ou d'enregistrement publiques des produits ou services ;*
- c. Les droits des utilisateurs et les canaux de recours disponibles ;*
- d. Les autres informations requises par les lois et réglementations.*

Les développeurs d'IA doivent coopérer avec les fournisseurs pour remplir ces obligations.

ARTICLE 39 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'EXPLICABILITÉ

Lorsque les produits ou services d'IA ont un impact significatif sur les droits des individus, les utilisateurs d'IA ont le droit de demander aux fournisseurs des explications sur le processus et la manière de prendre des décisions concernant les produits ou services, et ont le droit de porter plainte contre des explications jugées déraisonnables.

Les fournisseurs d'IA doivent prendre en compte de manière globale les scénarios, la nature des produits ou services, le niveau de développement technologique de l'industrie, etc., et fournir rapidement des retours aux demandes des utilisateurs.

Les développeurs d'IA doivent coopérer avec les fournisseurs pour remplir les obligations susmentionnées.

ARTICLE 40 - OBLIGATIONS D'ÉQUITÉ

Les développeurs d'IA doivent prendre des mesures nécessaires lors du traitement, de l'annotation des données d'entraînement, de la conception, du développement des modèles algorithmiques, ainsi que lors des tests et de la validation, pour prévenir efficacement les préjugés et la discrimination nuisibles.

Les fournisseurs d'IA doivent renforcer la gestion des données d'entrée et de sortie lors de la fourniture de produits ou services, afin de prévenir efficacement les préjugés et la discrimination nuisibles.

ARTICLE 41 - GESTION DES RISQUES

Les fournisseurs d'IA doivent, en tenant compte de divers facteurs tels que les scénarios, la nature, le public cible, le niveau de développement technologique de l'industrie, etc., établir et mettre en œuvre un système de gestion des risques sur l'ensemble du cycle de vie. Avant la mise en service et pendant l'utilisation des produits ou services, les fournisseurs d'IA doivent identifier les risques liés à l'IA et prendre les mesures de contrôle nécessaires. Les fournisseurs d'IA doivent conserver les enregistrements de l'identification des risques et des mesures prises pendant au moins deux ans.

Les développeurs d'IA doivent établir et mettre en œuvre un système de gestion des risques tout au long du processus de développement, notamment pour la conception, la collecte et la formation des données, la sélection des modèles, les tests et la validation. Ils doivent identifier les risques liés à l'IA et prendre les mesures de contrôle nécessaires. Sous réserve de la protection des secrets commerciaux, les développeurs d'IA doivent coopérer en fournissant des rapports d'évaluation de

sécurité, des enregistrements d'identification des risques et des mesures de contrôle, afin de soutenir les fournisseurs d'IA dans l'exécution de leurs obligations de gestion des risques pour les services d'IA. Les fournisseurs d'IA doivent conserver les enregistrements de l'évaluation des risques et des mesures prises pendant au moins deux ans.

ARTICLE 42 - OBLIGATIONS D'EXAMEN ÉTHIQUE DE L'IA

Les personnes engagées dans le développement de l'IA et la fourniture d'activités dans des domaines sensibles déterminés par l'autorité nationale de régulation de l'IA doivent établir un comité d'examen éthique de l'IA et mener un examen éthique conformément aux règles établies par l'autorité nationale de régulation de l'IA.

Les organes d'État ainsi que d'autres établissements publics légalement habilités à gérer les affaires publiques doivent, lorsqu'ils utilisent l'IA dans les domaines des services administratifs et de la gestion publique, mener une évaluation éthique de l'IA conformément aux réglementations nationales

Il est encouragé que d'autres développeurs, fournisseurs et utilisateurs d'IA établissent un comité d'examen éthique de l'IA en fonction des circonstances.

ARTICLE 43 - OBLIGATIONS DES ORGANES GOUVERNEMENTAUX EN MATIÈRE DE FOURNITURE ET DE DÉVELOPPEMENT

Les organes gouvernementaux et autres organisations légalement habilitées à exercer des fonctions de gestion des affaires publiques, lorsqu'ils développent ou fournissent de l'IA dans les domaines tels que les services gouvernementaux et la gestion publique, doivent respecter les obligations des développeurs et fournisseurs d'IA

énoncées dans la présente loi. Ils doivent particulièrement garantir la sécurité, la transparence et l'équité de l'utilisation de l'IA dans la gestion des affaires publiques.

ARTICLE 44 - REPRÉSENTANT AUTORISÉ

Les développeurs et fournisseurs d'IA établis à l'étranger, tels que mentionnés dans le deuxième paragraphe de l'article 2 de la présente loi de la République populaire de Chine, doivent établir une entité spécifique ou désigner un représentant à l'intérieur du territoire de la République populaire de Chine. Ce représentant sera responsable du traitement des affaires liées à l'IA, et les informations telles que le nom de l'entité ou du représentant, les coordonnées, etc., doivent être soumises à l'autorité nationale de régulation de l'IA.

SECTION 2: OBLIGATIONS DES DÉVELOPPEURS D'IA

ARTICLE 45 – OBLIGATIONS RENFORCÉES DES DÉVELOPPEURS D'IA FIGURANT SUR LA LISTE NÉGATIVE

Les développeurs d'IA figurant sur la liste négative doivent respecter les obligations suivantes :

- a. Élaborer et conserver des documents techniques conformes aux exigences de la présente loi;*
- b. Établir et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité conforme aux exigences de la présente loi tout au long du processus de développement, et collaborer avec le fournisseur pour respecter les obligations connexes ;*
- c. Collaborer avec le fournisseur pour respecter les obligations connexes ;*
- d. Autres obligations prévues par la loi et les réglementations administratives.*

ARTICLE 46 – OBLIGATIONS SPÉCIALES DES DÉVELOPPEURS DE MODÈLES DE BASE

Les développeurs de modèles de base doivent respecter les dispositions suivantes :

- 1. Sécurité et gestion des risques:Établir et mettre en œuvre un système de gestion des risques de sécurité conformément aux réglementations nationales, prévenir, détecter et traiter efficacement les risques liés à la sécurité nationale, à l'intérêt public, aux droits légitimes des individus ou des organisations, ainsi qu'à l'ordre économique ;*
- 2. Intendance des modèles et des données:Établir et mettre en œuvre un système de gestion des modèles de base et des données conformément aux réglementations nationales ;*
- 3. Principes d'ouverture, d'équité et de justice:Suivre les principes d'ouverture, d'équité et de justice, établir des règles d'utilisation des modèles de base, préciser les obligations des développeurs et des fournisseurs utilisant*

les modèles de base, et ne pas abuser de leur position dominante sur le marché ;

*4. **Calcul:**Garantir les investissements nécessaires en ressources de calcul pour la gestion des risques de sécurité ;*

*5. **Assistance:**Collaborer avec d'autres développeurs et fournisseurs pour respecter les obligations énoncées dans la présente loi ;*

*6. **Sanctions pour violations:**Prendre des mesures nécessaires, telles que l'arrêt de la fourniture de services, à l'égard des développeurs ou fournisseurs en violation grave des dispositions de la présente loi ;*

*7. **Surveillance publique:**Créer un organe indépendant composé principalement de membres externes pour superviser le développement des modèles de base ; publier chaque année un rapport de responsabilité sociale et accepter la surveillance de la société.*

SECTION 3: OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS D'IA

ARTICLE 47 – OBLIGATIONS D'ENREGISTREMENT

Les fournisseurs d'IA proposant des produits ou services qui ne figurent pas sur la liste négative et ayant plus d'un million d'utilisateurs enregistrés doivent, dans les dix jours ouvrables suivant la satisfaction des conditions, enregistrer les informations suivantes auprès de l'autorité nationale de régulation de l'IA :

- a. Nom ou raison sociale et coordonnées du fournisseur d'IA ;*
- b. Marque ou nom, forme de fourniture, domaine d'application, type d'algorithme et rapport d'auto-évaluation de sécurité du produit ou service d'IA ;*
- c. Informations devant figurer dans l'enregistrement prévu ;*
- d. Autres informations requises par la loi et les réglementations administratives.*

Pour les fournisseurs ayant entre 10 mille et 1 million d'utilisateurs enregistrés, ils doivent enregistrer les informations susmentionnées auprès de l'autorité de l'IA de niveau provincial dans les dix jours ouvrables suivant la satisfaction des conditions.

En cas de modification des informations d'enregistrement, la procédure de modification doit être effectuée dans les dix jours ouvrables suivant la date de la modification.

Les fournisseurs d'IA ayant finalisé leur enregistrement doivent indiquer leur numéro d'enregistrement de manière significative sur leur site Web, application ou tout autre moyen par lequel ils fournissent des services au public.

ARTICLE 48 – PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

Après réception des documents d'enregistrement par l'autorité compétente, en cas de

documents complets, l'autorité compétente doit procéder à l'enregistrement dans un délai de trente jours ouvrables, délivrer un numéro d'enregistrement et effectuer la publication. Si les documents ne sont pas complets, l'autorité doit informer la personne enregistrée de compléter les documents dans un délai de dix jours ouvrables.

ARTICLE 49 - SYSTÈME DE GESTION

Les fournisseurs d'IA doivent prendre les mesures suivantes pour s'assurer que l'IA est conforme aux dispositions légales et réglementaires :

- a. Élaborer des systèmes internes de sécurité des données, de contrôle des risques, de gestion de la qualité, etc., ainsi que les procédures opérationnelles correspondantes ;*
- b. Conserver les journaux générés automatiquement par les produits et services d'IA fournis ;*
- c. Former régulièrement le personnel ;*
- d. Mettre en œuvre des mesures techniques conformes, telles que la garantie de la robustesse et de la résistance aux attaques ;*
- e. Effectuer au moins un audit de l' IA tous les deux ans ;*
- f. Les autres mesures prévues par la législation et la réglementation.*

ARTICLE 50 - MÉCANISME DE CESSATION

En cas de cessation par le fournisseur d'IA de la fourniture de produits ou services, celui-ci doit prendre les mesures appropriées suivantes :

- a. Annoncer préalablement pendant trente jours ouvrables le plan de cessation, les droits des utilisateurs, etc.;*
- b. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de cessation, supprimer les informations personnelles des utilisateurs ; conformément aux réglementations nationales, effectuer le traitement nécessaire des données, des*

données d'entraînement et des modèles d'algorithmes générés pendant la fourniture des produits ou services d'IA ;

c. Prendre les autres mesures prévues par la loi et les réglementations administratives.

ARTICLE 51 - ANNULATION DE LA LICENCE

Les fournisseurs d'IA figurant sur la liste négative doivent notifier à l'autorité compétente trente jours ouvrables à l'avance, en expliquant la situation concernée, et restituer la licence à l'autorité de délivrance d'origine après la cessation du service.

Les fournisseurs d'IA ne figurant pas sur la liste négative doivent procéder à l'annulation de l'enregistrement dans les vingt jours ouvrables suivant la cessation du service.

ARTICLE 52 - OBLIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES FOURNISSEURS D'IA FIGURANT SUR LA LISTE NÉGATIVE

Les fournisseurs d'IA figurant sur la liste négative doivent également respecter les obligations suivantes :

- a. Réaliser une évaluation de sécurité conformément aux exigences de la présente loi, garantissant la sécurité et la robustesse ;*
- b. Élaborer et conserver des documents techniques conformes aux exigences de la présente loi, attestant que l'IA fournie répond aux exigences de la liste négative ;*
- c. Établir et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité conforme aux exigences de la présente loi sur l'ensemble du cycle de vie ;*
- d. Pendant le fonctionnement autonome des produits et services d'IA, garantir que les humains peuvent intervenir et prendre le contrôle à tout moment ;*

e. Les autres obligations prévues par la loi et les réglementations administratives.

ARTICLE 53 - OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS DE PLATEFORME

Les exploitants de plateformes en ligne qui ont connaissance ou qui devraient avoir connaissance que des fournisseurs de produits ou de services sur la plateforme sont engagés dans des activités de fourniture d'IA doivent, conformément à la loi, élaborer ou modifier leurs accords de services de plateforme et leurs règles de transaction pour préciser les normes et obligations à respecter par les fournisseurs de produits ou de services d'IA sur la plateforme.

CHAPITRE V:

MÉCANISME DE

GOUVERNANCE

INTÉGRÉE DE L'IA

ARTICLE 54 - RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITÉ NATIONALE DE RÉGULATION DE L'IA

L'autorité nationale de régulation de l'IA exerce légalement les responsabilités de réglementation de l'IA suivantes :

- 1. Soumettre chaque année avant le 31 mars un rapport spécial sur la situation du développement et de la gouvernance de l'IA au Conseil des Affaires d'État ;*
- 2. Mener des activités de sensibilisation et de promotion de l'éthique et de la sécurité de l'IA, guider et superviser le développement, la fourniture et l'utilisation de l'IA ;*

3. *Élaborer des règles et des directives de réglementation de l'IA, organiser l'élaboration de normes en matière d'éthique, de sécurité et de gestion de l'IA ;*
4. *Promouvoir la construction d'un système de services sociaux pour la gouvernance de l'IA, guider et soutenir les institutions spécialisées dans la fourniture de services de surveillance, d'évaluation, d'audit et de certification de la sécurité de l'IA;*
5. *Guider et soutenir les activités menées par les fondations open source en IA ;*
6. *Établir un mécanisme de surveillance et d'alerte précoce des risques liés à l' IA, organiser la collecte, l'analyse, l'évaluation et l'alerte précoce des informations sur les risques dans le domaine de l'IA ;*
7. *Établir un mécanisme d'intervention d'urgence en cas d'incidents de sécurité liés à l'IA ;*
8. *Recevoir et traiter les plaintes et les signalements liés au développement, à la fourniture et à l'utilisation de la technologie et des produits d'IA ;*
9. *Enquêter et traiter les activités illégales liées au développement, à la fourniture et à l'utilisation de l'IA ;*
10. *Exercer les autres responsabilités prévues par la loi et les règlements administratifs.*

ARTICLE 55 - COMITÉ NATIONAL D'ÉTHIQUE DE L'IA

L'autorité nationale de régulation de l' IA établit le Comité national d'éthique de l' IA, tandis que les autorités locales de l' IA établissent leur propre Comité d'éthique de l' IA au niveau local.

Le Comité national d'éthique de l'IA mène des recherches sur les questions éthiques majeures liées au développement, à la fourniture et à l'utilisation de l'IA. Il fournit des

avis consultatifs à l'autorité nationale de régulation de l'IA et guide les travaux de révision éthique à l'échelle nationale.

Les Comités d'éthique de l'IA au niveau local se penchent sur les questions éthiques liées au développement, à la fourniture et à l'utilisation d'IA dans leur région respective. Ils fournissent des conseils consultatifs à l'autorité locale de l'IA, guident les travaux des comités d'éthique de l'IA au niveau local des développeurs et fournisseurs d'IA, et sont directement responsables de la vérification éthique des activités de développement, de fourniture et d'utilisation de l'IA dans les domaines des services administratifs et de la gestion publique dans la région administrative concernée.

ARTICLE 56 - SYSTÈME D'EXAMEN DE SÉCURITÉ

Toute personne impliquée dans des activités de développement, de fourniture et d'utilisation d'IA susceptibles d'affecter ou d'avoir le potentiel d'affecter la sécurité nationale doit se soumettre à un examen de sécurité conformément aux dispositions pertinentes de l'État.

Les décisions prises lors d'un examen de sécurité conforme à la loi sont considérées comme des décisions finales.

ARTICLE 57 - DÉLAI DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE

Les développeurs, fournisseurs et utilisateurs d'IA, conformément à cette loi et aux dispositions pertinentes de l'État concernant les nouvelles technologies et applications en IA, soumettent pour examen de sécurité, enregistrement ou demande de licence administrative, l'autorité nationale de régulation de l'IA doit traiter et répondre en temps utile dans le délai de travail spécifié.

ARTICLE 58 - ENTRETIEN

L'autorité nationale de régulation de l'IA et les autorités locales de régulation de l'IA, dans l'exercice de leurs responsabilités, peuvent convoquer le développeur ou le fournisseur d'IA s'ils constatent un risque important ou un incident de sécurité dans les activités de développement ou de fourniture d'IA. Ils peuvent, conformément aux pouvoirs et procédures réglementaires, exiger du développeur ou du fournisseur les mesures suivantes :

- a. Effectuer les corrections nécessaires pour éliminer les risques ;*
- b. Fournir des explications sur leurs activités de développement et de fourniture d'IA, expliquer les responsabilités dans le développement, la gestion et l'exploitation des services d'IA, les mesures prises pour garantir l'équité, la sécurité et la stabilité, ainsi que les impacts sur les parties prenantes ;*
- c. Mandater un organisme professionnel pour effectuer une vérification de conformité de leurs activités de développement et de fourniture d'IA.*

Si le développeur ou le fournisseur d'IA s'engage à apporter des corrections conformes dans un délai déterminé et peut éviter efficacement tout dommage résultant de ses activités de développement, de fourniture ou d'utilisation de l'IA, les activités concernées peuvent ne pas être suspendues. Si l'autorité nationale de régulation de l'IA estime qu'il existe un risque potentiel de dommage, elle peut ordonner la suspension des activités concernées.

ARTICLE 59 - RÉGULATION INNOVANTE

L'autorité nationale de régulation de l'IA, lorsqu'elle constate des violations mineures de la loi dans les activités de développement, de fourniture et d'utilisation de l'IA,

peut, conformément à la loi, décider de ne pas infliger de sanctions administratives. Dans de tels cas, elle devrait promouvoir le respect de la loi et la conformité des activités de développement, de fourniture et d'utilisation de l'IA par les parties concernées en utilisant des mesures telles que l'éducation par la critique, l'entretien consultatif et l'organisation de réunions de consultation.

L'autorité nationale de régulation de l'IA élabore des directives de conformité spécifiques pour les développeurs d'IA open source, afin de promouvoir l'innovation et le développement de l'IA open source.

ARTICLE 60 - EXPÉRIMENTATION DE RÉGULATION

L'autorité nationale de régulation de l'IA établit un mécanisme d'expérimentation de régulation de l'IA et émet des dispositions et des directives spécifiques concernant:

- a. Les conditions de participation à l'expérimentation de régulation ;*
- b. Le mécanisme opérationnel de l'expérimentation de régulation ;*
- c. La surveillance des risques et les mesures de prévention et de contrôle de l'expérimentation de régulation ;*
- d. Les obligations, responsabilités et mécanismes de réduction de responsabilité des développeurs et fournisseurs d'IA participant à l'expérimentation de régulation.*

ARTICLE 61 - RESPONSABLE AU SEIN DES ORGANES GOUVERNEMENTAUX

Les organes gouvernementaux nationaux et les autres organisations ayant légalement des fonctions de gestion des affaires publiques doivent désigner un responsable de l'IA chargé de superviser les activités d'utilisation de l'IA et les mesures de protection de la sécurité mises en œuvre.

ARTICLE 62 - MÉCANISME D'APPLICATION DE LA LOI

L'autorité nationale de régulation de l'IA devrait renforcer la constitution d'équipes spécialisées et le développement des compétences professionnelles des agents de régulation, organiser des formations techniques pertinentes, et améliorer constamment les capacités et le niveau de régulation de l'IA.

L'autorité nationale de régulation de l'IA devrait, conformément à la loi, définir les procédures administratives d'application de la loi dans son système et mettre en place un mécanisme de supervision de l'application de la loi administrative.

ARTICLE 63 - GOUVERNANCE TECHNOLOGIQUE

L'État encourage les entreprises, les institutions de recherche, etc., à mener des recherches et développements sur les technologies liées à la surveillance et à l'alerte, à l'évaluation de la sécurité, à la gestion des urgences, etc., dans le domaine de l'IA. Il encourage également l'application des technologies de surveillance et de conformité dans le domaine de l'IA.

ARTICLE 64 - CONTRE-MESURES À L'ÉTRANGER

Les organisations et les individus étrangers qui commettent des actes portant atteinte aux droits légitimes des citoyens de la République populaire de Chine ou qui mettent en danger la sécurité nationale ou les intérêts publics de la République populaire de Chine par le biais d'activités de développement, de fourniture ou d'utilisation de l'IA peuvent se voir imposer des restrictions ou être interdits de mener de telles activités en République populaire de Chine par l'autorité nationale de régulation de l'IA conformément à la loi, et cette mesure peut être rendue publique.

ARTICLE 65 - MESURES DE RÉCIPROCITÉ

Toute discrimination, interdiction, restriction ou autre mesure similaire adoptée par tout pays ou région à l'égard de la République populaire de Chine dans le domaine du développement, de l'investissement, du commerce et autres liés à l'IA, la République populaire de Chine peut prendre des mesures équivalentes à l'égard de ce pays ou région en fonction des circonstances réelles.

CHAPITRE VI:

RESPONSABILITÉ

LÉGALE

ARTICLE 66 - RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE POUR VIOLATION DE LA LOI

Toute activité de recherche et de fourniture en violation des dispositions de la présente loi sera réprimandée par l'autorité nationale de régulation de l'IA, qui ordonnera la correction de la situation, émettra un avertissement, confisquera les gains illicites, et ordonnera la suspension ou la cessation des activités connexes. En cas de refus de se corriger, une amende de moins de un million de yuans sera infligée. Les cadres responsables et autres personnes directement impliquées encourent une amende de dix mille à cent mille yuans.

Dans le cas de violations des dispositions susmentionnées avec des circonstances graves, l'autorité nationale de régulation de l'IA peut ordonner la correction de la situation, confisquer les gains illicites et infliger une amende allant jusqu'à un milliard

de yuans ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'année précédente. De plus, elle peut ordonner la suspension des activités connexes, la fermeture pour réorganisation, et notifier les autorités compétentes, ce qui pourrait entraîner le retrait de la licence d'exploitation ou la révocation du permis d'exploitation commerciale. Les cadres responsables et autres personnes directement impliquées encourent une amende de cent mille à un million de yuans.

ARTICLE 67 - RÉVOCATION DE LA LICENCE DE LA LISTE NÉGATIVE

Si les développeurs et fournisseurs d'IA violent les dispositions de cette loi, sont impliqués dans des incidents de sécurité majeurs, subissent plusieurs incidents de sécurité ou sont sanctionnés à plusieurs reprises par des mesures administratives, l'autorité nationale de régulation de l'IA peut suspendre la licence et ordonner une correction dans un délai spécifié. Si la correction n'est pas effectuée à l'expiration de ce délai, ou si d'autres incidents de sécurité se produisent ou si d'autres sanctions administratives sont imposées après la suspension de la licence, l'organe gouvernemental chargé de l'IA peut révoquer la licence.

ARTICLE 68 - MODALITÉS DISCRÉTIONNAIRES DES AMENDES ADMINISTRATIVES

Les amendes prévues par la présente loi peuvent être utilisées en complément ou en remplacement de mesures telles que l'ordre de rectification. Lorsque l'autorité nationale de régulation de l'IA décide du montant de l'amende administrative, il doit suivre les principes de légalité, de proportionnalité, d'équité, de combinaison de sanctions et d'éducation, ainsi que le principe de discrétion globale. Les facteurs suivants doivent être pleinement pris en compte:

- 1. La nature, la gravité et la durée des conséquences de l'acte illicite, ainsi que la portée et le degré des dommages causés ;*
- 2. S'il s'agit d'une intention délibérée ou d'une négligence ;*
- 3. Si des mesures correctives ont été prises pour atténuer les pertes potentielles ;*
- 4. Si le département national chargé de l'IA a été informé conformément aux dispositions de la présente loi ;*
- 5. Si des mesures organisationnelles et techniques raisonnables et efficaces ont été prises pour gérer les risques liés à l'IA conformément aux dispositions de la présente loi ;*
- 6. Le respect des normes pertinentes en matière d'IA et de sécurité ou l'obtention de certifications pertinentes ;*
- 7. Les antécédents en matière de violations de la loi ;*
- 8. D'autres facteurs aggravants ou atténuants prévus par les lois et les règlements.*

ARTICLE 69 - RESPONSABILITÉ POUR NON-CONFORMITÉ À L'ENREGISTREMENT

Les fournisseurs d'IA qui n'ont pas rempli leurs obligations d'enregistrement malgré l'obligation de le faire seront avertis par le département national chargé de l' IA ; s'ils ne s'enregistrent toujours pas après l'avertissement, une amende de dix mille à cent mille yuans sera infligée.

Les fournisseurs d'IA qui obtiennent un enregistrement de manière frauduleuse, en cachant des informations pertinentes ou en fournissant des documents falsifiés, seront révoqués de leur enregistrement par l'autorité nationale de régulation de l'IA, avec avertissement et critique publiques. En cas de circonstances graves, une amende de dix mille à cent mille yuans peut également être infligée.

Les fournisseurs d'IA qui cessent leurs services sans effectuer les procédures de désenregistrement, ou qui font l'objet de sanctions administratives telles que la fermeture du site web, le retrait de la licence d'exploitation ou la révocation du permis d'exploitation commerciale en raison de violations graves, verront leur enregistrement annulé par le département national chargé de l'IA.

ARTICLE 70 - RESPONSABILITÉ CIVILE POUR ATTEINTE AUX DROITS

En cas de préjudice causé aux droits personnels par l'utilisation de l'IA développée ou fournie, une responsabilité civile pour atteinte aux droits, y compris des indemnisations, doit être assumée, à l'exception des développeurs et fournisseurs qui peuvent prouver qu'ils n'ont commis aucune faute.

La responsabilité d'indemnisation pour le préjudice mentionné dans le paragraphe précédent est déterminée en fonction des pertes subies par l'utilisateur ou la personne ou l'organisation affectée, ou des avantages obtenus par le développeur ou le fournisseur. Si les pertes subies par l'utilisateur ou la personne ou l'organisation affectée et les avantages obtenus par le fournisseur sont difficiles à déterminer, le montant de l'indemnisation est fixé en fonction des circonstances réelles.

Le fournisseur qui sait ou devrait savoir que l'utilisateur utilise son produit ou service pour violer les droits de propriété intellectuelle d'autrui et qui ne prend pas les mesures nécessaires engage sa responsabilité solidaire avec l'utilisateur. Toutefois, le fournisseur n'engage pas sa responsabilité solidaire s'il peut prouver qu'il a pris les mesures suivantes:

- a. Effectuer une identification nécessaire du contenu généré par l'IA ;*

- b. Avertir les utilisateurs, par exemple à travers des conditions d'utilisation, qu'ils ne doivent pas enfreindre les droits de propriété intellectuelle d'autrui ;*
- c. Établir des règles de protection de la propriété intellectuelle et prendre des mesures de précaution telles que des avertissements, des restrictions de fonctionnalités, la suspension ou la résiliation des services fournis à l'utilisateur lorsqu'il est découvert que l'utilisateur utilise les services de l'IA de génération pour violer les droits de propriété intellectuelle d'autrui, conformément à la loi et aux accords ;*
- d. Établir un mécanisme de plainte en matière de propriété intellectuelle.*

ARTICLE 71 - EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR L'IA EN OPEN SOURCE

La fourniture de modules de code nécessaires au développement de l'IA de manière gratuite et en open source, accompagnée d'une explication claire de ses fonctionnalités et des risques de sécurité, exonère de toute responsabilité légale.

Les particuliers ou organisations fournissant gratuitement et en open source de l'IA peuvent alléger ou être exemptés de leur responsabilité légale s'ils peuvent prouver qu'ils ont établi un système de gouvernance de l'IA conforme aux normes nationales et ont mis en place des mesures de gouvernance de sécurité appropriées.

ARTICLE 72 - RECOURS JURIDIQUE

Les citoyens, personnes morales ou autres organisations mécontents des décisions administratives prises par l'autorité de régulation de l'IA peuvent, conformément à la loi, demander un recours administratif ou porter plainte devant le tribunal.

ARTICLE 73 - ACTION EN JUSTICE D'INTÉRÊT PUBLIC

En cas de violation par les fournisseurs de l'IA des dispositions de la présente loi en fournissant des produits ou services de l'IA et portant atteinte aux droits de nombreux individus, le procureur, les organisations de consommateurs désignées par la loi et les organisations désignées par l'autorité nationale de régulation de l'IA peuvent intenter une action en justice devant le tribunal conformément à la loi.

ARTICLE 74 - LIAISON ENTRE LES SANCTIONS DE GESTION DE L'ORDRE PUBLIC ET LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

En cas de violation des dispositions de la présente loi constituant une infraction à la gestion de l'ordre public, des sanctions administratives peuvent être infligées conformément à la loi ; s'il s'agit d'un crime, la responsabilité pénale sera engagée conformément à la loi.

ARTICLE 75 - NON-POURSUITE EN CAS DE CONFORMITÉ

En cas de violation des dispositions de la présente loi entraînant des sanctions administratives pour les développeurs et fournisseurs d'IA, si le sujet de l'infraction a mis en place une construction conforme évaluée comme conforme aux normes d'efficacité, ils peuvent être exemptés de sanction ou recevoir des sanctions réduites conformément à la loi.

En cas de violation des dispositions de la présente loi constituant un crime, si les parties impliquées dans l'affaire se conforment aux normes de conformité après évaluation et répondent aux critères d'efficacité, le parquet peut, en se référant aux conclusions de l'évaluation, prendre une décision de non-approbation de l'arrestation,

de modification des mesures coercitives, ou de non-engagement des poursuites conformément à la loi. Il peut également faire des recommandations de clémence ou présenter des avis de poursuites et sanctions clémentes aux autorités compétentes concernées.

ARTICLE 76 - RESPONSABILITÉ DES ORGANES GOUVERNEMENTAUX DÉFAILLANTS

Si les organes gouvernementaux ne remplissent pas leurs obligations prévues par la présente loi lors de l'exercice de leurs activités de recherche, de développement, de fourniture et d'utilisation d'IA, leur autorité supérieure ou l'autorité nationale de régulation de l' IA peut leur ordonner de se corriger. Les cadres responsables et autres personnes directement impliquées peuvent être sanctionnés conformément à la loi.

Si les fonctionnaires des organes gouvernementaux font preuve de négligence, abusent de leurs pouvoirs, ou commettent des actes de favoritisme et de corruption qui ne constituent pas encore une infraction, des sanctions peuvent être infligées conformément à la loi.

En cas où il n'y a pas de faute dans l'application de la loi administrative conformément à la loi, la responsabilité administrative de l'application de la loi ne sera pas poursuivie à l'encontre des membres du personnel concerné.

CHAPITRE VII:

DISPOSITIONS

COMPLÉMENTAIR

ES

ARTICLE 77 - IA MILITAIRE

Les activités de développement, de fourniture et d'utilisation de l'IA par l'Armée populaire de libération de Chine et par les forces de police armées du peuple chinois sont régies par des dispositions spécifiques prises par la Commission militaire centrale conformément aux principes énoncés dans la présente loi.

ARTICLE 78 - DÉFINITIONS

Dans le cadre de la présente loi, les termes suivants ont les significations suivantes:

- a. **IA** se réfère à des systèmes automatisés fonctionnant avec un certain degré d'autonomie, au service d'objectifs spécifiques ou généraux, capables d'influencer l'environnement physique ou virtuel par des moyens tels que la prédiction, la recommandation ou la prise de décision. Cela inclut les données, les caractéristiques, les modèles, les interfaces de service fournies et les équipements terminaux incorporés.
- b. **Développeur d'IA** désigne les individus ou les organisations uniquement engagés dans des activités de recherche et développement d'IA telles que la conception d'algorithmes, l'annotation de données d'entraînement, l'extraction de caractéristiques, la formation et l'optimisation de modèles, le déploiement de tests, la fourniture gratuite et en open source, etc.
- c. **Fournisseur d'IA** désigne les individus ou les organisations qui fournissent de l'IA à des fins commerciales ou fournissent un soutien technique connexe, ou qui, que ce soit à des fins commerciales ou non, fournissent de l'IA au public ou fournissent un soutien technique connexe, à l'exception des personnes ou organisations fournissant uniquement gratuitement et en open source de l'IA.
- d. **Utilisateur d'IA** désigne les individus ou les organisations qui utilisent l'IA en fonction de ses performances et de ses applications.
- e. **Modèle de base** désigne un modèle d'IA qui, après avoir cumulé une certaine quantité de puissance de calcul pour la formation, est destiné à des objectifs généraux et peut fournir un support technique à un large éventail de services en aval. Les critères de reconnaissance des opérations en virgule flottante (FLOPs) et autres normes de puissance de calcul pour les modèles de base sont établis, publiés et régulièrement mis à jour par l'autorité nationale de régulation de l'IA.

ARTICLE 79 - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente loi entre en vigueur à partir du [date] .

ARTICLE 80 - SYSTÈME DE LISTE NÉGATIVE PUBLIÉE

L'autorité nationale de régulation de l'IA doit publier la liste négative de l'IA au plus tard six mois avant la mise en œuvre de la présente loi et la mettre à jour régulièrement de manière transparente.